

TABIAT HAM ONA, HAM VATAN - U HAM MEHRGA MUHTOJ!

Majitova Sevaraxon Mahamatovna

Andijon viloyati Marhamat tumani Marhamat pedagogika kolleji

mahsus fan o`qituvchisi

Annotatsiya: Insonlar orasida tabiatni sevish, uni asrab-avaylash, tabiatni buzilishiga olib kelmaslik, aks holda muhim global muammolar kelib chiqishi mumkinligi haqida bayon etilgan.

Kalit so`zlar: Tabiat, inson, global muammolar.

So`nggi yillarda dunyodagi global muammolar safiga ekologik muammolar ham qo`shildi. Insoniyat taraqqiyoti sanoatning rivojlanishiga olib keldi. Shaharlarning qurilishi va o`sishi, shahar aholisining ko`payishi qonuniy holda tabiat va insonning yangi turdagi o`zaro munosabatini shakllantirdi. Ekologik muvozanatning buzilishi inson faoliyati oqibatida yuzaga keldi. Inson yer yuzida eng oliy mavjudot. Demak, inson uchun yer yuzidagi barcha ne`matlar xizmat qiladi. Ulardan inson o`z manfaatlarini yo`lida shavqatsiz, ayovsiz foydalanishi natijasida hozirgi kunda muhim global ekologik muammolar kelib chiqdi.

Bizning yurtimiz O`zbekiston jannatmakon o`lka deb bejiz aytilmagan. O`zbekiston tuprog`i tillolarga teng. Har qanday o`simliklar o`sib, iqlim sharoitlariga moslashib ketadi. Tabiatimiz go`zal va betakror va bu go`zallik betakrorlikni buzmasligimiz, asrab- avaylashimiz kerak.

Qadimdan xalqimiz orasida “Bir narsani yo`qotmay turib, ikkinchi narsaga erishib bo`lmaydi “ degan hikmatli so`z yuradi. Sobiq sho`rolar davrida, ekin ekiladigan maydonlarni kengaytirish maqsadida cho`llarni o`zlashtirishga tushdilar. Xolbuki, o`zlashtirilgan cho`l tuproqlarining oddiy lalmikor tuproqlarga nisbatan suvga bo`lgan ehtiyoji bir necha barobar yuqori. Bu muammo ham hamirdan qil sug`urgandek osongina hal etildi, ya`ni Amudaryo va Sirdaryoning

Orolga boradigan yo`nalishini o`zlashtirilayotgan cho`l zonasiga burdilar. Suvdan ayovsiz, vaxshiylarcha foydalanish natijasida Orol dengiziga quyiladigan suvning miqdori kamaydi. Ha, ba`zilar o`ylagan maqsadiga erishdi, ya`ni mahsuldorlikni oshirish uchun yerlar kengaytirildi. Ammo bizga undan ikki barobar qimmatga tushgani- Orol dengizining batamom qurib qolish xavfi tug`ildi. Tabiatni o`zgartirishga urinishlarimiz salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini Orol dengizi qurishi misolida yillar davomida guvohi bo`lib kelmoqdamiz.

Hozirgi kunda global muammoga aylanib ulgurgan XXI asrning epidemiyasi bo`lib butun insoniyatni zararlayotgan, o`limiga sababchi bo`lgan, dunyo virusolog olimlarini o`ylantirayotgan koronavirus COVID-19 pandemiyasi ham tabiatni o`zgartirishga harakat qilgan, tabiatdan noto`g`ri shavqatsizlarcha foydalangan insonlardan uning o`ch olishi sifatida ham tushunish mumkin. Hozirgi kunda butun dunyoda virusni yengish uchun kurash ketmoqda. Hech narsa abadiy emas, virus ham. Insoniyat albatta virusni yengadi. Ammo insoniyat boshiga tushgan kunini unutmazligi kerak. Tabiat bilan munosabatlarimizni o`ylab ko`rishimiz kerak bo`ladi.

Ona tabiatni asrab-avaylash uni kelajak avlodga yetkazishi har bir insonning muqaddas burchidir. Tabiatni asrab-avaylashimiz darkor, zero u ham ona- mehrga muhtoj !

O, kuz sening turli ko`rinishlaring
Men uchun suyumli va aziz biram.
Oqshom cho`kkanida urinishlaring
Tonggi shafaqlaring sirli va teran.
Feruza soylaring qirg`oqlarida
Xazonda bexabar yashil maysalar...
Menchalik ularni hech kim sevmagan,
Umrning serma`sul bu chog`larida.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. I.Xolliyev, A.Ikromov "Ekologiya"